

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHISINI SHAXSINI
RIVOJLANTIRISH VA O'QUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDAGI METOD VA VOSITALAR**

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

Samarqand filiali Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Abdug'aniyeva Aziza

Toshkent International university of Kimyo

Bekmuratovilhom399@gmail.com

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limning samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish usullari haqida so'z yuritiladi. Pedagog hodimlarda ularni o'rganishga nisbatan ehtiyoj, qiziqishning yuzaga kelishini belgilaydi. Ushbu maqola amaliy ko'nikma va malakalarning nazariy bilimlar bilan uyg'unligini taminlash. Boshlang'ich sinf darslarini yangi innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, ijodiy qobiliyat, tarbiya, metod, texnologiya, pedagogik texnologiya, innovatsion faoliyat, pedagogik tahlil va tajriba, ta'lim jarayoni.

**METHODS AND TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF THE
PERSONALITY OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENT AND
INEREASING**

Tashkent International university of Kimyo

Samarqand branch Primary education

2 nd year student Abdug'aniyeva Aziza

bekmuratovilhom399@gmail.com

Tel:=998957101503

Scientific supervisor: Zubaydova Nilufar

Abstract

KIRISH

Ulug' donishmanddan biri “..kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber,o'qit”. Yurtimizda talim – tarbiyatizimida amalga oshirilayotgan islohatlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi,desak hatto bo'lmaydi.Eskicha o'qitish usullari va metodlari ma'nan eskirib, ta'limning ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlari va shakllariga ehtiyoj kuchaydi. Ta'lim- tarbiyada samarali islohotlarni amalga oshirish talab etilayotgan hozirgi davrda esa ilmiy texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revolutsiya sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb – hunarga yo'naltirishda davlat xizmatini hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim mazmunini yaxshilashda pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yul oshish, uning muhim tizimlarini yaratish kabi chet el tajribalarini o'rganish ayni muddaodir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda.O'quvchilarga bilim berishda samarali qo'llansa bo'ladigan interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, o'quvchilarga mos metodlar, ta'limiy mashqlardan kiritilgan. Bevosita, o'zim ish faoliyatimda yaratgan innovatsion g'oyalarimdan ham namunalar keltirganman.Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim sifat samaradorligini oshishida ,ta'limda ilg'or pedagog va yangi axborot texnologiyalarni tadbiiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va

mantiqiy fikirlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-targ'ibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va hamjihatlik, diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur sharoitlar yaratadi. Aynan shu vazifa va topshiriqlarni amalga oshirish uchun "2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" tashkil etildi va uning ta'limga bag'ishlangan ustuvor yo'nalishlari sifatida ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan g'oyalarni o'z tarkibiga oladi.

"Ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv – uslubiy majmualarini yaratish va o'quv – tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash" umumiy o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan edi. Darhaqiqat, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi. O'quvchilarga kompetensiyalarni har bir dars ko'lamida puxta o'rgatib ongiga singdirib borishimiz kerak. Bunda biz o'qitishda yangi ped texnologiyalardan, innovatsion g'oyalardan, interfaol uslublar va kreativ yondashuvlardan o'rinli ravishda o'z vaqtida foydalana bilishimiz lozim. O'quvchilar biz yaratgan innovatsiyalar orqali yetarli bilim egallaydi, deb o'ylayman.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni ijodiy izlanish va mahtiqiy fikirlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarga o'rganganligini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Men o'qish darslarida ayniqsa, "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Yosh aktyorlar", "Quvnoq quyonchalar", "Tarmoqlar

metodi”, “Bu meniki”, “Charxpalak”, “Zanjir”, “sinkveyn”, “Davom ettir”, “Maqollar zanjiri”, “Yosh suxandon”,

“Sinkveyn” metodi, “Venn diagrammasi”, “Zig-zag” texnologiyasi, “Topib o‘qi” kabi usul va ta’limiy mashqlardan ko‘p foydalanaman. Bu o‘yinlar o‘quvchilarga juda yoqadi. . Bunda men ko‘pincha “Kim birinchi”, “Mohir hisobchi”, “Atamani top”, “Uchqur kema”, “Ziyrak quyonlar”, “Orzular kemasi”, “Tez javob”,

“Mo‘jizalar maydoni”, “Baliqchalar tutish”, “O‘zim tekshiraman”, “BBB”, “Ortiqchasini top”, “Oxirgi so‘zini men aytay” kabi metod va o‘yin usullaridan juda ko‘p foydalaniladi. Bularni davom ettirsak juda ko‘p, bu o‘qituvchining dars o‘tish mahoratiga bog‘liq hattoki o‘quvchilar o‘zlari ham yangi o‘yin mashqlari yaratib, kartochkalar yozib kelishadi. Ko‘pincha kreativ fikrlashdan kelib chiqadi. Matematika darslarini o‘quvchilar juda yaxshi ko‘radilar. Bu darsga men juda puxta tayyorgarlik ko‘raman. Chunki o‘quvchilar bilimi juda yaxshi, shuning uchun ular mendan yangi narsalar so‘raydilar, mantiqiy mashqlar berishni iltimos qiladilar

“Innovatsiya” – bu yangilik demakdir. Pedagogik jarayonni takomillashtirish ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonini samaradorligini oshirishga, yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samaralitadbiq etish. Biz boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga, albatta, biror yangiliklar yaratib bilim berib borsak, natijasi yaxshi bo‘ladi. Pedagogik texnologiyaga asoslangan ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati doirasida aniq belgilanadi. Bu ta’limni tashkil etishning aniq texnologiyasini ko‘rsatadi.

Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish, ta’lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning vazifasiga aylandi. Men ko‘pincha darslarimda “Blits-o‘yin” texnologiyasidan keng foydalanaman. Ushbu texnologiya o‘quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to‘g‘ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o‘rganayotgan narsaning ko‘p xilma-xil ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o‘rgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida o‘quvchilar o‘zlarining mustaqil fikrlarini

boshqalarga o'tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to'liq sharoit yaratib beradi. Bu texnologiya yettita bosqichda amalga oshiriladi. O'quvchilar buni juda qiziqib bajaradilar va ularning yodida mavzu uzoq saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Darslarda axborot motivatsiyasini, ularning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini

texnologiyalarining ishlatilishi, innovatsion g'oyalardan va yangi pedagogik texnologiyalardan o'z o'rnida foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bulardan samarali foydalanish o'qituvchidan juda yuksak pedagogik mahorat talab qiladi. Biz o'qituvchilar har doim jajji o'quvchilarimiz uchun izlanishda, yangiliklar yaratishda bo'lishimiz lozim va bizning eng dolzarb vazifalarimizdan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining har bir darsini tashkil erish uchun turli didaktik o'yinlardan foydalanish yaxshi samara beradi, didaktik o'yinlar, interfaol uslublar, ta'limiy mashqlar, yangi-yangi metodlar barchasi o'quvchini yangi mavzuni puxta o'zlashtirishga va ta'lim sifatini oshishiga xizmat qiladi. Biz pedagog muallimlarning ham maqsadimiz shudir. O'quvchilar qanchalik kreativ fikrlab, mustaqil bajara olsalar biz maqsadga erishgan bo'lamiz. O'quv jarayonida motivatsiyadan foydalanish va rag'batlar berish ham, albatta, innovatsion yondashuvda juda qo'l keladi. Har bir o'qituvchi darslarga innovatsion yondashib, yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslar o'tsa bu o'z natijasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2018-yil, 9-son, 8-bet.
2. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", T.G'afforova, Toshkent-2016.
3. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2017-yil, 7-soni, 20-bet.
4. Islom Karimov. Eng asosiy mezon-hayot haqiqatini aks ettirish.- T:"O'zbekiston", 2009, 15 bet

5. Journal of Primary Education, 2018, No. 9, page 8.
6. “Modern pedagogical technologiesin primary education”, T. Gafforova Tashkent
7. R mavlonova, N, Rahmonqulova. Boshlang;ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T,2009-y.